

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

Султонова Севдора Голиб кизи

Магистр

Ташкентского государственного юридического университета
по направлению «Медиация и альтернативные способы разрешения
споров»

tsevdora050@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903832>

Альтернативные способы разрешения споров, такие как медиация, арбитраж и третейские суды, играют важную роль в урегулировании правовых конфликтов в гражданском процессе. Они не только предоставляют сторонам эффективные, экономичные и гибкие методы для разрешения споров, но и способствуют сохранению и улучшению взаимоотношений между участниками спора. Однако для полного раскрытия их потенциала и улучшения качества судебной системы необходимо предпринять конкретные шаги по их усовершенствованию и развитию.

Путем реализации предложенных мер по усовершенствованию и развитию альтернативных способов разрешения споров в гражданском процессе мы сможем обеспечить более эффективное и доступное правосудие, которое будет отвечать потребностям всех участников. Это также способствует формированию культуры мирного разрешения конфликтов и укреплению правовой стабильности в обществе, что является важным элементом современного правового порядка.

В современном мире, где конфликты и споры неизбежны, эффективные методы их разрешения становятся все более востребованными. Альтернативные способы урегулирования споров предлагают альтернативу традиционным судебным процедурам, позволяя сторонам быстрее и дешевле достигать соглашений, избегая длительных и затратных судебных разбирательств. Более того, использование альтернативных методов способствует сохранению конфиденциальности и поддерживает более дружественные взаимоотношения между сторонами, что особенно важно в бизнес-среде и семейных спорах.

Однако, несмотря на их многообещающий потенциал, существует ряд проблем и вызовов, которые необходимо преодолеть. Одной из таких

проблем является отсутствие четко установленных процедур и этапов проведения медиации, а также недостаточная квалификация медиаторов и арбитров. Это может привести к недовольству сторон и неправильному разрешению споров. Для решения этих проблем необходимо внести изменения в законодательство и создать инфраструктуру, поддерживающую качественное проведение АРС.

Следует также уделить внимание финансовой и институциональной поддержке АРС. Создание специализированных центров медиации и третейских судов требует значительных инвестиций, как со стороны государства, так и частных инвесторов. Финансовая поддержка медиации и арбитража для малообеспеченных сторон также является важным аспектом, который позволит широкому кругу людей воспользоваться этими услугами.

Информационные кампании и образовательные программы также играют ключевую роль в успешном развитии институтов альтернативного разрешения споров. Осведомленность общества о преимуществах и возможностях этих методов разрешения споров поможет создать спрос на них и стимулировать их использование. Включение в образовательные программы модулей по альтернативным способам разрешения споров поможет формировать у будущих поколений культуру мирного урегулирования конфликтов, что сделает наше общество более гуманным и справедливым.

Итак, реализация предложенных мер по усовершенствованию и развитию альтернативных способов разрешения споров является важным шагом в сторону улучшения судебной системы и обеспечения более справедливого и эффективного разрешения правовых конфликтов в гражданском процессе. Путем улучшения процедур, повышения квалификации специалистов, финансовой поддержки и информационных кампаний мы сможем создать условия для развития культуры мирного разрешения споров и укрепления правовой стабильности в обществе.

Развитие онлайн-платформ для разрешения споров может сделать эти услуги более доступными для людей, особенно для тех, кто живет в удаленных районах или имеет ограниченные возможности посещения офисов. Отличным примером эффективного пользования таких платформ является опыт США. Существует множество действующих онлайн-платформ таких как знаменитый Modria¹. В данной платформе

¹<http://www.online.arbitrations.ru/media/o-platforme-modria/>

предоставляется множество вариаций использования методов альтернативного разрешения споров, включая медиации, переговоров и арбитража. Кроме того, посредством видео-конференц-связей предоставляется возможность организовать каждый вид альтернативного разрешения споров онлайн, что во всех планах расширяет возможности предоставления юридических услуг, не исключая посредничества.

Улучшение финансирования и доступности альтернативных способов разрешения споров для широких слоев населения требует комплексного подхода, включающего участие государства, некоммерческих организаций и частного сектора.

Проблемы с принятием решений и их исполнением в рамках альтернативных способов разрешения споров могут быть вызваны различными факторами. Вот некоторые из возможных проблем и способы их решения:

Одной из основных проблем может быть недостаточное понимание процесса разрешения споров или ограниченный доступ к информации о доступных вариантах. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить стороны достаточной информацией о процессе, правах и обязанностях.

Кроме того, если одна сторона имеет больше ресурсов или опыта, это может привести к неравному положению сторон в процессе принятия решений. Важно обеспечить равные условия для всех участников и, возможно, предоставить поддержку в виде юридической помощи.

А после принятия решения возникает проблема его исполнения. Некоторые стороны могут не желать выполнять решение или могут столкнуться с трудностями в его выполнении. Для решения этой проблемы необходимы механизмы контроля и обеспечения исполнения решений, возможно, через судебную систему. Для таких случаев предлагается введение в законодательство нормы о приведении в исполнение медиативного соглашения на примере таких стран как Республика Беларусь, США, Германия и т.д.

Однако, стоит также отметить, что действующая практика признания и исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей базируется на международных соглашениях и соответствующем законодательстве Республики Узбекистан, но не имеет единого документа, который регулировал бы данный процесс и полностью соответствовал бы международной практике. Кроме того, сама судебная практика в сфере

признания и приведения в исполнение решений арбитражей не имеет единой методики рассмотрения подобных споров, что также обуславливается тем, что судьи не обладают соответствующими знаниями и навыками рассмотрения таких вопросов, особенно при оспаривании признания и исполнения решений.

Использованная литература:

1. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2012). UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation.
2. Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. (2020). Strategy for the Development of Alternative Dispute Resolution in the Republic of Uzbekistan for 2020-2025.
3. <http://www.online.arbitrations.ru/media/o-platforme-modria/>